

Original paper

FACTORS OF SPIRITUAL AND MORAL FORMATION OF STUDENTS THROUGH UZBEK FOLK SONGS

Sadikov Furkat Ergashboy ogli, Bukhara State Pedagogical Institute, 1st-year Master's student
Nurullayev Farrux Gaybulloyevich, Bukhara State Pedagogical Institute, Faculty of Music and Fine Arts, PhD, Professor

Abstract: the article describes the types of Uzbek folk songs, their spiritual and moral characteristics and educational significance. The spiritual and material way of life of the people, their aesthetic and artistic characteristics, moral criteria, past, present and future, which serve as an important tool for demonstrating their interest and aspirations for spiritual life and its educational significance, were discussed.

Keywords: song, student, spiritual and ethical, educational, living, deep, logical, ritual, folklore, song, yalla.

O'ZBEK FOLKLOR QO'SHIQLARI VOSITASIDA O'QUVCHILARNI MA'NAVY-AXLOQIY SHAKLLANTIRISH OMILLARI

Sadikov Furqat Ergashboy o'g'li, Buxoro davlat pedagogika instituti I bosqich magistranti
Nurullayev Farrux Gaybulloyevich, Buxoro davlat pedagogika instituti "Musiq va tasviriy san'at" kafedrasida p.f.f.d (PhD) professor

Annotatsiya: ushbu maqolada o'zbek xalq qo'shiqlari turlari va ularning ma'naviy-axloqiy xususiyatlari va tarbiyaviy ahamiyati. Xalqning manaviy va moddiy turmush tarzi, va ularning goyaviy-badiiy xususiyatlari, axloq mezonlari, o'tmishi, buguni va kelajagi, manaviy hayotga bo'lgan qiziqish va intilishlarini va tarbiyaviy ahamiyatini namoyon etishda muhim vosita bo'lib xizmat qilishi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: qo'shiq, o'quvchi, ma'naviy-axloqiy, tarbiyaviy, serqirrali, teranlik, mantiqiy, marosim, lapar, ashula, yalla.

ФАКТОРЫ ДУХОВНОГО И МОРАЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ УЗБЕКСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ПЕСЕН

Садиков Фуркат Эргашбой угли, Бухарский государственный педагогический институт, магистрант 1-го курса
Нуруллаев Фаррух Гайбуллоевич, Бухарский государственный педагогический институт, факультет музыки и изобразительных искусств, кандидат наук (PhD), профессор

Аннотация: в статье описаны виды узбекских фольклорных песен, их духовно-нравственные характеристики и воспитательное значение. Обсуждались духовный и материальный образ жизни народа, его эстетические и художественные характеристики, моральные критерии, прошлое, настоящее и будущее, служащие важным инструментом проявления его интереса и стремлений к духовной жизни и его просветительского значения.

Ключевые слова: песня, ученик, духовно-этический, просветительский, живой, глубокий, логический, ритуальный, фольклор, песня, ялла.

O'zbek folklorida o'rganiladigan har bir qo'shiqning yoki qatti-qarakatning ma'nosida xalqimizning azaliy tarixi yotadi. Aynan qo'shiqlar orqali kishilarning hayoti kuylangan, yashash tarzi turli qarakatlar orqali aks ettirilgan. Musiqa madaniyati darolarida folklor namunalaridan foydalanishning qulay jihatlari shuki, oddiy xalq tili bilan kuylangan qo'shiqlar va qarakatlar o'quvchi yoshlar ongida tez shakllantiriladi. Musiqa san'ati insonni tarbiyalaydi, uni ezgulikka, kishilarni yaxshilik qilishga undaydi.

Birinchi, har bir qo'shiq musiqa orqali insonda yashirinayotgan qobiliyat va iqtidorlarni topish imkoniyatini yuzaga keltiradi. Ikkinchi, san'at odamlardagi yomon sifatlarni bartaraf etishga yordam beradi. Milliy-madaniy merosni o'rganish va o'zlashtirish orqali o'zbek millatiga mansubligi bilan faxrlanish hissini uyg'otadi. Uchinchi esa san'at kishilarni jamiyatdagi mavjud kamchilik va muammolarni hal etishga safarbar etadi. Musiqa orqali yana takroran aytamizki, inson tarbiya topadi, xalqona yo'lda yaratilgan qo'shiqlar orqali kishilar tin oladilar. Biroz bo'lsada madaniy xordiq chiqaradilar, qam-tashvishlarini unutadilar. Umuman olganda milliy qo'shiq yoki musiqa inson qalbiga yaqin bo'ladi.

Bunday ko'rinishlar ko'proq folklor yo'nalishidagi kuy-qo'shiqlarda namoyon bo'ladi. Dars jarayonida o'quvchilardan qanday folklor qo'shiqlarini bilasizlar deb savol bersak 4 -5 ta qo'shiqlarni sanab berishyapti xolos. SHuning uchun ko'proq folklor qo'shiqlarini dars jarayoniga olib kirish o'rinlidir.

O'zbek xalqining boshqa xalqlarda uchramaydigan andishalik, hayo, ibo, bir-birini qadrlashi, odob-axloq me'yorlarini ham musiqa tarbiyalay oladi. Ba'zi bir oramizda uchrab turadigan nobakor farzandlar o'z ota-onalarini xafa qilgan paytlarida, radio orqali pand-nasihatga oid qo'shiq tinglaganlarida o'z vaqtida uzr so'ragan paytlari ham bo'lgan. CHunki, milliy musiqa orqali insonda olijanoblik, ulug'vorlik yuzaga keladi. Musiqaning yoshlar tarbiyasidagi o'rni beqiyosdir. Biroq bugungi kunda yoshlarning musiqaga qiziqishlari biroz muammolar keltirib chiqarmoqda. . Ko'plab yoshlar xorijiy musiqalarga taqlid qilgani holda o'zlarining ko'rinishlariga ham g'arbona tus bermoqdalar.. An'analarga sodiqlik tushunchalarini yoshlar ongiga sindirib borishda ularni g'arbliklarga taqlid qilib kuylashni emas, balki milliy kuy va qo'shiqlarini tinglashni, o'zlariga tarbiyaviy saboq chiqarish lozimligini o'rgatish zarur.

Ayniqsa, o'quvchilarni ma'naviy tarbiyalash jarayonida milliy qadriyatlardan oqilona foydalanib, milliy ohanglarni his eta bilishni shakllantirish lozim. Insonning qaysi millatga mansubligi faqat g'oyagina emas, balki tuyg'u hamdir. Yigit-qizlarni aqliy-axloqiy, madaniy-ma'naviy jihatdan tayyorlamasdan, fanga iste'dodli yoshlarning kirib kelishini ta'minlamasdan, yoshlarni zamonaviy fan-texnikaning yutuqlaridan bahramand qilmasdan, ularning qadriga etmasdan,, ularga ishonib-ishonmasdan turib, mamlakatimiz ma'naviyatini rivojlantira olmaymiz. SHunday ekan, ularni ma'naviy barkamolikka erishishlarida milliy musiqamizning kuch-qudratiga tayangan xolda ibratli pand-nasihatga boy, xalqona yaratilgan kuy va qo'shiqlaridan foydalanishimiz zarur. Mamlakatimizda yosh avlodni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashning muhim tarkibiy qismi nafosat tarbiyasi masalalarini hal qilishda jamiyat va davlat tomonidan qo'yilgan katta ma'suliyatni musiqa o'qituvchisining oldiga vazifa qilib qo'ymoqda. Musiqa san'atining bu kabi imkoniyatlari yangi avlodni tarbiyalashda, ularni barkamol bo'lib etishishlarida o'ziga xos va takrorlanmas manba bo'lib xizmat qiladi. Yosh

avlodni hayot va san'atdagi go'zalliklarni teran idrok etishlari, ularning estetik tuyg'u va badiiy didlarini o'stirishda adabiyot, madaniyat va san'at katta ahamiyat kasb etadi. SHuning uchun ham pedagogika fani, ta'lim amaliyotida o'ziga xos maktab yaratgan mashhur olimlar va tarbiyachilar yosh avlodga beriladigan bilimlar tizimida pedagogik mazmun va mohiyat kasb etuvchi bilimlarga alohida ahamiyat berganlar. Ular tarbiyaga daxldor har bir mashg'ulot shaxsning barkamol rivojlanishiga samarali ta'sir o'tkazishini ta'kidlaganlar.

Xalqning tarixiy taraqqiyoti mobaynida yaratilib kelinayotgan san'atning, uning sarchashmalaridan bo'lgan xalq og'zaki ijodi namunalari, qo'shiqlar va musiqaning yoshlarning estetik didi va tuyg'usini, dunyoqarashini o'stirishdagi ahamiyati beqiyosdir. Hayotning betakror qirralari va ijod ahlining lirik kechinmalarini o'zida aks ettirgan folklor qo'shiqlari o'quvchilarning ongida ham nozik kechinmalarni uyg'otib, ularni go'zallik olamiga olib kirishi, axloqiy sifatlari uyg'onishi, o'qishda va mehnatda faollikka ruhlantirishi shubhasizdir.

Har bir inson bolaligidan boshlab san'at og'ushida yashaydi. Uning qulog'iga kiradigan birinchi san'at namunasi ona allasidir. Ona allasi esa dunyodagi barcha xalqlarning eng ajoyib va mumtoz asari, asrlar osha qadri oshadigan, insoniyat yashar ekan, har bir davrda ham aziz bo'lib qoladigan bebaho qo'shiqdirki, buning seyrini bilmagan odamning o'zi yo'q. Insonni go'dakligidayoq san'atning seyrli olamiga ilk mehrini uyg'otadigan va umrbod unga oshno qilib qo'yadigan ham ana shu ona allasidir. SHunday ekan, bolada go'dakligidayoq nish ura boshlagan bu ezgulikni ulg'aygan sari kuchaytira borish kerak bo'ladi.

Demak, axloqiy tarbiyaning xalq qo'shig'i shaklidagi birinchi omili-bu ona allasidir. Ayniqsa, o'zbek onalarining allasi ma'naviy-ruhiy jihatidan o'ta ta'sirchan vositadir.

Inson ulg'aya borgan sari uning g'oyaviy, axloqiy va madaniy saviyasi shakllanishiga imkon oshib boradi. Estetik saviyani shakllanishi va rivojlanishi ham ana shu jarayon bilan birga kechadi. Bu o'z navbatida tarbiyaning barcha jihatlari bilan birga chambarchas bog'liq bo'lib, yuksak insoniy dunyoqarashning shakllanishi bilan uyg'unlashib ketadi. SHuning uchun ham o'quvchilarga estetik tarbiya berish bilan shug'ullanuvchi pedagog- tarbiyachilar bu ishni umumlashgan holda olib borilishi zarurligini unutmastiklari kerak. Bu ayniqsa, umumiy o'rta ta'lim maktablarida tarbiya bilan shug'ullanadigan pedagog o'qituvchilarga taalluqlidir.

Ayni paytda e'tirof etish joizki, folklor qo'shiqlarining barchasi ham estetik tarbiya vositasi sifatida qo'llanilishi maqsadga muvofiq bo'lmasligi mumkin. SHuning uchun ham muayyan guruhning qiziqishlari, ehtiyojlari, estetik saviyalari, mahalliy muhit va an'analarni qat'iy tarzda, e'tiborga olgan holda estetik tarbiya vositasi sifatida qo'llaniladigan folklor qo'shiqlarini mazmuni, ko'lamini muayyan pedagogik talablar asosida tanlab olish talab etiladi.

O'zbek xalqining turli mavzulardagi qo'shiqlari vositasida o'quvchi-yoshlarni estetik tarbiyalashda qo'llaniladigan namunalarni saralash mezonlari nimalarga, qanday talablarga asoslangan holda ishlab chiqiladi? Xalqimizning badiiy-musiqiy merosida yaxshi qo'shiqlar ko'p. Ular ko'p asrlardan beri yillar sinovidan o'tib, turli avlod vakillariga munosib xizmat qilib kelayapti. Bunday qo'shiqlar ko'plab avlod tomonidan kuylanib, bugungi kunda ham xalqimizga zavq-shavq bag'ishlamoqda.

Qo'shiq san'ati haqida fikr yuritilganda uning tarkibiy tuzilishini yaxshi o'rganish juda muhimdir. Qo'shiqning estetik ta'sir kuchi va xarakteri shu qismlarning har birida, ayni vaqtda ularning o'zaro bog'liqligi va yaxlit holdagi ta'siri bilan belgilanadi. SHu ma'noda qo'shiqning

musiqiy ohangi uning eng muhim jihati hisoblanadi. Ohangda qo'shiqning g'oyaviy-badiiy mazmuni o'ziga xos usulda, musiqiy tovushlar shaklida ifodalanadi. Ohang qo'shiq mazmuniga mos bo'lishi lozim. Ohang betakror, unda rang-barang nozik tovushlar, usullar, ifodalash vositalari uyg'unlashgan bo'ladi. Ohang faqat lirik, zavqli tuyg'ular uyg'otmaydi, u g'amgin, achchiq, iztirobli, mungli kayfiyat uyg'otishi ham mumkin. Sevgi haqidagi ko'plab qo'shiqlarda sevgisiga etisholmagan oshiq-moshiqlarning ohu-nolalari, orzu-armonlari, go'zal ihtiroslari aks etishi fikrimizning dalili bo'la oladi. Demak, ohang hayotning shodligi-yu, g'am-almami, ayrilig'ini ifodalovchi qo'shiq mazmuniga bog'liq bo'ladi. SHundan kelib chiqib qo'shiq matni bilan uning ohangini munosib, muvofiqligini bosh mezon sifatida e'tirof etish mumkin. Kuyni musiqa bilan ta'minlash ham estetik ahamiyat kasb etib, u qo'shiq san'ati qudratida katta o'rin tutadi. Qo'shiq kuyini qaysi musiqa asboblari bilan ijro etilishi ham yuqoridagi jihatlardan biridir. Qo'shiqni yuqori badiiy saviyada ijro etilishi uning estetik ta'sirini oshiruvchi muhim omildir. Ifodalilik, yaxshi ovoz, qo'shiqning matni va uning g'oyaviy mazmuni tarbiyaviy tasirning eng kuchli vositasidir. Qo'shiq san'ati tarkibidagi yana bir muhim jihati bu xonandalarning ijrochilik mahoratidir.

Folklor qo'shiqlarini turli bayram va tadbirlar, konsert dasturlariga kiritishda mavzular mutanosibliyiga mas'uliyat bilan yondashgan holda, dars dasturida ko'zda tutilganidek o'quvchilarning imkoniyatlariga qarab, ijrosi uncha murakkab bo'lmagan, engilroq, avj pardalari juda baland bo'lmagan qo'shiqlarga birinchi navbatda e'tibor berildi. Diapozoni keng, katta mahorat va tajriba talab qiladigan, el orasida mashhur mumtoz qo'shiqlarni tajriba tariqasida repertuarga kiritdik va bunday qo'shiqlarni kuylash istagini bildirgan o'quvchi-havaskorlar bilan nihoyatda ehtiyotkorlik bilan ish olib bordik. Ularning ijrolarini muntazam kuzatib bordik. Chunki bu o'rinda eng yomoni taqlidgo'ylik va havaskor ashulachilarning imkoniyatlarini bunday qo'shiqlarni kuylashlari uchun etarli bo'lmasligi bo'lib, bu yaxshi oqibatga olib kelmasligi oldindan ma'lum edi.

O'quvchilarning estetik tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi murabbiylar mohir tarbiyachi bo'lish bilan birga sezgir psixolog bo'lishlari, har bir o'quvchidagi individual hislatlarni ilg'ab olmoqlari kerak. Qaysi ixtisoslikni egallayotganidan qat'iy nazar har bir o'quvchining qalbida go'zallikka, san'atga ixlos tuyg'usi mavjud bo'ladi. Har bir insonning go'dakligida qulog'iga kirgan ohanglar keyinchalik unitilib ketmaydi, aksincha, san'atga muhabbatga aylanadi. Ona allasining sehrli ohanglari har bir bolada musiqani his etish tuyg'ularini va havasini uyg'otib shakllantira boradi. Demakki, bola tug'ilib beshikda yotganidayoq ona allasidan bahramand bo'ladi, nafosat bilan to'qnashadi. Ona allalari uni kundan-kunga ulg'aytirib boradi. Ulg'ayib borgan sari milliy sozlardan kuylar va qo'shiqlar tinglashi, bog'cha va maktabdagi san'at darslari, musiqa mashg'ulotlari ularni go'zal va sehrli olamdan chinakam bahramand bo'lishini ta'minlaydi. Bu esa ulardagi tug'ma iste'dod ko'z ochishiga ko'maklashadi. Vazifa ana shu iste'dodni yanada rivojlantirish va har bir insonni zamonamizning to'laqonli, bilimli, go'zallikni his etuvchi va eng yaxshi xislatlari bilan atrofdagilarga ham ijobiy ta'sir qiluvchi barkamol shaxs sifatida tarbiyalashdir.

O'quvchilarni xalq qo'shiqlari vositasida estetik tarbiyalash muammosi yuzasidan olib borgan ilmiy izlanishlarimiz, o'tkazilgan tajribalarimiz shuni ko'rsatadiki, tinglovchilarning qo'shiqni qanday idrok etishlari, undan qanchalik ta'sirlanishlari, shuningdek ularni tinlovchilar va ijrochi

havaskorlar hissiyotiga, ongiga ta'siri qo'shiqni ilk ijrosiga, u haqidagi turli tadbirlarning xilma-xilligi, qiziqarligiga bog'liq bo'ladi. Bundan esa quyidagicha xulosa chiqarish mumkin:

– xalq qo'shiqlarining tinglovchilarga yuqori darajada tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishini ta'minlash uchun dars yoki ansambl rahbari musiqachilar va qo'shiqchilarning yuksak sifatli ijrosiga erishmog'i eng muhim omildir;

– xalq qo'shiqlari yoshlarga estetik zavq baxsh etishi, ularni go'zal hissiyotlar olamiga olib kirishida faqat muntazam mashg'ulotlar emas, balki shu bilan birga o'rganilayotgan musiqiy namunalarni ilhom bilan va to'lqinlanib ijro etishlari muhim jihatlardan biridir;

– qo'shiq ijrochiligi, qo'shiq matni va musiqasi haqida maxsus pedagogik suhbatlar o'tkazish orqali qo'yilgan maqsadga erishish mumkin. Umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi estetik tarbiya bilan shug'ullanuvchi murabbiylar ushbu prinsiplarga ko'ra ish olib borganlarida, shundagina zimmalaridagi katta va oliyjanob vazifani ado etgan bo'ladilar, o'quvchilarning pedagogik tarbiyasi ishiga munosib hissasini qo'shgan bo'ladilar.

Xotima qilib shuni aytish joizki, xalq qo'shiqlari vositasida estetik tarbiyani yo'lga qo'yishda ulardan foydalanish texnologiyasini ishlab chiqish, folklor qo'shiqlarining tarbiyaviy ta'sirchanlikka ega namunalaridan o'rinli foydalanish va yuqori samaradorlikka ega bo'lgan repertuar yaratish orqali ko'zlangan maqsadga erishish mumkinligini asoslash borasidagi umumiy xulosalar quyidagicha bo'ladi:

1. Xalqimizning badiiy-musiqiy merosida tarbiyaviy ta'sirchan, yuksak san'at namunasi bo'lgan qo'shiqlar serob. Ular ko'p asrlardan beri, yillar sinovidan o'tib, turli avlod vakillariga xizmat qilib kelyapti. Shunday bo'lsa-da ulardan o'z o'rnida foydalanish lozim.

2 Xalq qo'shiqlarini tanlashda ma'lum me'yorga amal qilish. Bunda qatnashchilarni musiqiy tayyorgarliklari, ijrochilik imkoniyatlarini hisobga olish lozim.

3. Xalq qo'shiqlarini tanlashda ularning turlarini e'tiborda tutish, ularni ijro uslubi, yo'li, an'analari, kompozitsion qurilishi va nazariy xususiyatlarini e'tiborda tutish.

4. Qo'shiqchilik san'ati borasida respublikamizning mahalliy ijrochilik uslublariga tegishli nazariy va amaliy ma'lumotlarni unutmazlik.

5. Tarixiy, mumtoz, maqom qo'shiqlari bilan bir qatorda xalq musiqasiga asoslanib yaratilgan zamonaviy bastakorlarning kuy-qo'shiqlaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

6. Repertuar tanlashda mahalliy xalq ijodi namunalariga munosib o'rin ajratish, ularni ijro etish paytidagi bajariladigan harakatlarni nazarda tutish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Nurullaev F.G. The role of folklore in the raising of children. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 12, 2020 Part III ISSN 2056-5852.
2. Нуруллаев Ф.Г., Композиционный и исполнительский процесс в музыке // «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal ISSN: 2181-1601, 2021.- pp. 576-581.
3. Нуруллаев Ф.Г. Импровизаторское творчество в XX веке по сфере музыке// «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal ISSN: 2181-1601, 2021.- pp. 582-587.

4. Nurullayev F.G. FORMATION OF AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN ON THE EXAMPLE OF BUKHARA FOLKLORE SONGS. Euro-Asia Conferences 1 (1), 34-36.
5. Nurullayev F.G. METHODOLOGICAL REQUIREMENTS FOR THE SELECTION OF BUKHARA FOLK SONGS IN MUSIC EDUCATION. Web of Scientist: International Scientific Research Journal 1 (01), 83-88.
6. U.Jumanazarov «Uzbekskiy narodnie istoricheskiye pesni». Toshkent, 1989.
7. T.Ye.Solomonova «O'zbek musiqasi tarixi» Toshkent, 1981.
8. I.N.Karelova «Voprosi muzikalnoy kulturi Uzbekistana». Toshkent, 1961.
9. Internet axborot resurslar
10. <https://fayllar.org/ozbek-xalq-qoshiqlari.html>
11. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Xalq_ijodi
12. <https://www.savol-javob.com/xalq-ogzaki-ijodi-xalq-qoshiqlari-xalq-ostonlari/>